

IPPMG: OBRA EXEMPLAR, SÍNTESE DAS ARTES, DE JORGE MACHADO MOREIRA¹

IPPMG: EXEMPLARY ARCHITECTURAL WORK, AS ARTS SYNTHESIS, BY JORGE MACHADO MOREIRA

Ana M. G. Albano Amora

Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PROARQ-FAU-UFRJ

aaamora@gmail.com

Eliara Beck Souza

Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PROARQ-FAU-UFRJ

eliarabeck@gmail.com

Resumo

Este artigo busca refletir acerca do edifício do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), projeto e obra realizados, entre 1949 e 1953, pelo arquiteto Jorge Machado Moreira no âmbito do Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A conclusão da edificação em 1º de outubro de 1953 inaugurou simbolicamente a Cidade Universitária, localizada na ilha do Fundão, uma cidade inserida dentro de outra cidade, com marcos urbanos próprios. O conjunto do IPPMG – edifício, jardins e obras de arte – constitui um documento de uma forma de fazer arquitetura em que ela, mesmo como protagonista, está aliada às outras manifestações artísticas para alcançar a espacialidade desejada, a síntese das artes. Apesar de alterações que modificaram as formas e intenções originais, o edifício conserva sua autenticidade arquitetônica. Assim, os desafios de sua preservação consistem na conciliação do uso hospitalar, possuidor de demandas específicas e constantemente em atualização, e na sempre presente falta de manutenção e conservação dos edifícios universitários brasileiros. Atualmente, o IPPMG, apesar de reconhecido como uma obra exemplar não só do arquiteto Jorge Machado Moreira, mas também da arquitetura moderna brasileira e do patrimônio hospitalar, não possui qualquer proteção pelos órgãos de preservação do patrimônio cultural. As ações realizadas na edificação e na área adjacente nos últimos anos demonstram o pouco caso em relação ao seu valor histórico, arquitetônico e paisagístico, e torna-se urgente uma maior atenção para com suas características especiais.

Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar. Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG). Síntese das artes. Jorge Machado Moreira.

Abstract

This article aims to think over the building of the Childcare Institute Martagão Gesteira (IPPMG), an architectural project and construction carried out between 1949 and 1953 by the architect Jorge Machado Moreira, in the Technical Office of the University of Brazil (ETUB), current Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). The completion of the building on October 1st, 1953, symbolically inaugurated the university campus, located on the Fundão Island, a planned city within a city, with its own urban landmarks. The IPPMG complex – building, gardens and works of art – is a document of a way to make architecture by which it is combined with other art forms to achieve the desired spatiality, as a synthesis of arts. Despite changes that modified forms and original intentions, the building retains its architectural authenticity. Thus, the challenges of its preservation consist in the reconciliation of hospital use, possessor of specific demands and constantly update, and the ever-present lack of maintenance and conservation of Brazilian university buildings. Currently, IPPMG has no protection from heritage bodies, although is recognized as an exemplary work, not only of the author - architect Jorge Machado Moreira -, but also of the Brazilian modern architecture and of the hospitalar heritage. The actions carried out in the building, and in the adjacent area in the last few years, don't take into account its historical, architectural and landscape value, therefore it's urgent to pay greater attention to its special features.

Keywords: Hospitalar Architecture. Childcare Institute Martagão Gesteira. Arts Synthesis. Jorge Machado Moreira.

¹ AMORA, Ana M. G. Albano; SOUZA, Eliara Beck. IPPMG: obra exemplar, síntese das artes, de Jorge Machado Moreira. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-14.

1 INTRODUÇÃO

Pensar a arquitetura numa perspectiva de síntese das artes, articulada ao núcleo fundador da modernidade em arquitetura e às vanguardas artísticas europeias do início do século XX, foi uma ideia discutida por Lúcio Costa no encontro da UNESCO em 1952, durante a XXVI Bienal de Veneza. Nesse momento o arquiteto, pai da moderna arquitetura no Brasil, considerava que a interação entre a arquitetura moderna e a produção em massa teria possibilitado conciliar o conceito da “arte pela arte” com o de “arte social” (LOBO, 2009). Nesse sentido, este artigo busca refletir sobre a situação atual do edifício do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), projeto e obra realizados, entre 1949 e 1953, pelo arquiteto Jorge Machado Moreira no âmbito do Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), órgão criado em 1944.

A conclusão da edificação inaugurou simbolicamente a Cidade Universitária em 1º de outubro de 1953, uma cidade inserida dentro de outra cidade, com marcos urbanos próprios dessa nova história. O campus, também conhecido como ilha do Fundão ou Fundão, teve o terreno composto pelo aterro de oito ilhas, e proposta urbanística moderna, com início da construção em 1949 e inauguração definitiva apenas em 1972. Dos doze edifícios projetados pelo ETUB, tendo Machado Moreira como arquiteto-chefe entre 1949 e 1962, apenas cinco foram concluídos, são eles o IPPMG, a sede da Faculdade de Arquitetura (FAU), o Centro de Tecnologia (CT), o Hospital Universitário (HUCFF) e o Alojamento, todos eles racionalistas, articulando prismas ortogonais com pátios em uma “uniformidade sem monotonia” (CONDURU, 1999). Destes, foram mais amplamente reconhecidos arquitetonicamente o IPPMG e a FAU, sendo o primeiro de menor porte (16.000m²) e maior horizontalidade que os demais.

No mesmo ano de sua inauguração, o caráter simbólico do IPPMG foi reforçado pela obtenção do primeiro prêmio na categoria edificações hospitalares na 2ª Bienal de Arquitetura em São Paulo, recebendo a menção de obra exemplar pelo júri. Dois anos depois, compôs o catálogo da exposição *Latin American Architecture Since 1945*, decorrente da exposição homônima do Museu de Arte Moderna de Nova York organizada por Henry-Russel Hitchcock, em 1955.

Neste artigo, temos por objetivo abordar as singularidades dessa obra quanto a sua representatividade como arquitetura moderna; como objeto arquitetônico, dentro de uma concepção de síntese das artes; e como edifício de função hospitalar. A primeira seção do texto trata da interseção entre esses três aspectos, utilizando-se para os dois primeiros dos manifestos e depoimentos dos participantes da escola carioca e das críticas posteriores e, para o último, da bibliografia específica sobre arquitetura hospitalar do início do século XX. A segunda parte do texto se dedica ao objeto, à proposta original do IPPMG, seguida pela discussão da necessidade e dos desafios de sua preservação. Por fim, as considerações finais sintetizam essa leitura do IPPMG como uma obra exemplar que tão bem congregou a plástica arquitetônica como síntese das artes com a função hospitalar, sendo ainda o marco da fundador da Cidade Universitária da UFRJ.

2 A ARQUITETURA CARIOCA, A SÍNTESE DAS ARTES E A ARQUITETURA HOSPITALAR

A singularidade do IPPMG deve-se a resposta dada a funcionalidade hospitalar por um conjunto de pavilhões entremeados por jardins de Burle Marx e painéis murais, constituindo um exemplo de “arte social” em que o arquiteto atuou como promotor da articulação das demais artes para refletir no projeto a espacialidade requerida.

Nas imagens divulgadas à época percebe-se a intenção na valorização dos aspectos plásticos do edifício em perspectivas, acentuando a volumetria e os detalhes arquitetônicos orientados por um “espírito detalhista” e por uma linguagem pós-cubista, abstrata e racional de Jorge Machado Moreira, como nos fala Roberto Conduru (1999), agregando, assim, um maior valor simbólico. Tudo isso adotado pelos jardins que criavam uma atmosfera de uma nova natureza em torno da edificação. Esse conjunto – edifício, jardins e obras de arte – constitui um documento de uma forma

de fazer arquitetura em que ela, mesmo como protagonista, está aliada às outras manifestações artísticas para alcançar a configuração plástica desejada. Por outro lado, a bibliografia específica sobre arquitetura hospitalar indica essas medidas como parte integrante da funcionalidade do hospital, no tratamento e cura dos pacientes.

2.1 Arquitetura carioca e a síntese das artes

O tema síntese das artes percorreu a constituição da arquitetura moderna, no plano internacional, desde o final do século XIX. O movimento *Arts and Crafts*, ainda que tendo como referência a revalorização do artesanato em contraponto à produção industrial, já propunha a aproximação entre as artes maiores e as artes menores para atingir todas as esferas da sociedade, incluindo os objetos de uso cotidiano e o ambiente humano. O *Art Nouveau* também defendeu que todos os objetos podem ser dotados de uma dimensão artística e contribuiu ainda com a ideia de diluição do fundo, fusão entre espaço vazio, ou arquitetura, e ornamento (GONSALES, 2012). Essas iniciativas, porém, possuíam uma “dimensão nitidamente estetizante” (FERNANDES, 2005a), permanecendo muito próximas do decorativismo. Com Adolf Loos, essa postura que ligava arte diretamente à ornamentação, assim como o controle total do ambiente e objetos nele constantes pelo arquiteto, foi questionada. O conceito wagneriano de *Gesamtkunstwerk*, obra de arte total, foi redefinido pelas vanguardas artísticas do início do século XX, em direção oposta ao decorativismo dos momentos anteriores, ao confluir para a “estética da máquina”: formas geométricas puras, cores básicas, grade e estrutura construindo objetos, edifícios e cidades para o novo homem e o novo mundo (LOBO, 2009). Na quase totalidade das iniciativas das vanguardas artísticas, segundo Célia Gonsales (2012), o tema da síntese não é tratado como uma composição ou diálogo de obras que seguem os mesmos princípios, mas sim o próprio conceito de obra de arte é revisitado como uma única “dimensão artística” que investiga novos princípios de construção da forma e do espaço. Surge então uma nova querela, resumida aqui na oposição entre síntese ou integração das artes. A primeira, pressupondo a inexistência de hierarquia entre as artes e defendendo um trabalho integrado entre os diversos ateliês e artistas, conduzida pela Bauhaus de Walter Gropius. A segunda, definindo a arquitetura e, conseqüentemente o arquiteto, como organizadores das demais manifestações artísticas, ou seja, presumindo a subordinação da arte à arquitetura a que Le Corbusier parecia favorável (LUCCAS, 2013), pelo menos no momento anterior à década de 40. Com a visita de Le Corbusier ao Brasil em 1936 para a colaboração no projeto do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), é essa segunda corrente, mais próxima da integração do que da síntese das artes, que se acentua no país. É a ela que se refere Lúcio Costa no texto do mesmo ano “Razões da Nova Arquitetura”:

A produção industrial tem qualidades próprias: a pureza das formas, a nitidez dos contornos, a perfeição do acabamento. Partindo destes dados precisos e por um rigoroso processo de seleção, poderemos atingir, como os antigos – com a ajuda da simetria – a formas superiores de expressão contando para tanto com a indispensável colaboração da pintura e da escultura – não no sentido regional e limitado do ornato, porém num sentido mais amplo. Os grandes panos de parede tão comuns na arquitetura contemporânea são verdadeiro convite à expansão pictórica, aos baixos-relevos, à estatuária como expressão plástica pura. (COSTA, 1936 In: XAVIER, 1987, p.39)

Para Lúcio Costa (1959), identificado com Le Corbusier, a expressão “integração das artes” era mais apropriada para definir a “relação tolerante” (LUCCAS, 2013) inaugurada no MESP, pois é sutilmente distinta da síntese, termo que subentende fusão. O arquiteto preconizava não uma fusão cenográfica e sim uma comunhão com a arquitetura, concebida e executada com consciência plástica, como arte em si mesma, condição para que a pintura e a escultura possam a ela integrar-se. Por esse motivo, faz-se necessário o artista arquiteto; o estudante de arquitetura precisaria desenvolver uma sensibilidade artística para que a composição arquitetural receba no seu conjunto

as demais manifestações artísticas como um dos elementos construtivos, embora dotada de um valor plástico intrínseco autônomo (COSTA, 1959).

Até aqui, tratou-se sucintamente do tema síntese das artes na relação, igualitária ou não, entre as diferentes manifestações artísticas, porém ele teve um efeito significativo também quando tomada a arquitetura moderna por si só. Uma das decorrências da arte total é o entendimento do edifício não como envoltório neutro ou apenas congregador das artes, mas também ele como um objeto dotado de concepção plástica. Para Lúcio Costa, esse ponto é fundamental, como demonstra o autor ainda no mesmo texto ao afirmar que:

A nova técnica, no entanto, conferiu a esse jogo imprevista elasticidade, permitindo à arquitetura uma intensidade de expressão [...] o edifício readquiriu, graças à nitidez das suas linhas e à limpidez dos seus volumes de pura geometria, aquela disciplina e 'retenue' próprias da grande arquitetura; conseguindo mesmo, um valor plástico nunca antes alcançado, e que a aproxima – apesar do seu ponto de partida rigorosamente utilitário – da arte pura. (COSTA, 1936 In: XAVIER, 1987, p.35)

É essa mesma ideia que o arquiteto levou à conferência “O Artista na Sociedade Contemporânea” no âmbito da XXVI Bienal de Veneza de 1952, como único representante brasileiro, segundo a qual a técnica moderna permitiu a conciliação entre uma planta “funcional fisiológica” e uma fachada de caráter “plástico funcional” (LOBO, 2009). Partido esse de que também compartilharia Jorge Machado Moreira, como será visto a frente, ao definir para cada bloco funcional um tratamento estético diferenciado. Essa opinião do arquiteto-chefe do ETUB é claramente explicitada em seu depoimento ao dizer “fazer arquitetura é idealizar a obra visando a resolver, com intenção plástica, o problema proposto [...] buscando sempre a verdade, quanto à sua finalidade e função, tanto na forma como no uso de materiais” (MOREIRA, 1980 In: CZAJKOWSKI, 1999, p. 13).

A retomada da discussão da síntese das artes do início do século na década de 1950, inseriu novos elementos na discussão; a necessidade da reorganização da vida comunitária no pós-guerra acentuou o caráter social da dimensão artística como meio de qualificar os espaços para a ação coletiva (FERNANDES, 2005b). Era a transformação do “arte pela arte” para a “arte social:

Em síntese, a pergunta que está colocada nesse momento é a seguinte: em que medida a união da arquitetura com a pintura e a escultura poderia preencher a lacuna existente entre a cultura e a sociedade? A tentativa de humanização de uma arte concebida e nascida sob pressupostos de cisão com a realidade está por traz de toda essa discussão da síntese das artes. É a dimensão desumanizada da arte, que por sua vez permitiu a integração de princípios artísticos e assim a própria gênese da arquitetura moderna, que se tenta desradicalizar, combater, fazer retroceder. (GONSALES, 2012)

A tentativa de “fechar a brecha” entre o artista e o povo trabalhador, para Lúcio Costa (1959), era uma das tarefas da arquitetura e dos arquitetos, pois, com a produção industrial, o proletário foi privado de contribuir na elaboração e invenção do estilo de sua época, inerentes às técnicas manuais do artesanato. Roberto Conduru (1999 In: CZAJKOWSKI, 1999, p. 14) considera que Jorge Machado Moreira também acreditava na possibilidade de transformação social por meio da nova ordem plástica, projetando não só bairros e edifícios, mas também móveis e utensílios, seguindo o “ideal construtivo de transformar com a boa forma o ambiente da vida”.

Para Célia Gonsales (2012), há na arquitetura brasileira simultaneidade entre as duas abordagens da síntese das artes, por ela denominadas como arte artística, de experimentação da forma e do espaço, e de integração das artes, de diálogo entre as diferentes expressões. Segundo a autora, na prática brasileira sempre houve, mesmo na arquitetura funcionalista, o entendimento da dimensão plástica e artística como fator essencial do fazer arquitetura ao mesmo tempo em que ela se desenvolveu, desde muito cedo, com a integração de pintores, escultores e paisagistas que, através da inclusão da

cultura local, buscaram a satisfação humanista em uma arte constituído como “manifestação normal da vida”.

Fernanda Fernandes (2005b) reconhece na arquitetura carioca do período uma tríade composta de referência modernas corbusianas, tradição e monumentalidade. A tradição seria incorporada exatamente pelas outras manifestações artísticas integradas, como o jardim tropical de Burrell Marx ou os murais de azulejo de temas nacionais ou ainda os cobogós. É essa combinação que lhe atribuiria características próprias e a tornaria alvo de críticas e elogios quando passa a figurar no quadro da arquitetura moderna internacional por meio de publicações e visitas internacionais a partir da década de 1950². Vale destacar que as críticas se referiam sobretudo a considerada excessiva expressão plástica dos arquitetos cariocas.

Siegfried Giedion (1956. In: XAVIER, 2003, p. 155 a 158) no seu texto publicado no livro “*Modern Architecture in Brazil*” (MINDLIN, 1956) destacou a imprevisibilidade da ocorrência de uma arquitetura de rara qualidade como a do Brasil³. Entretanto, a surpresa não ocorreu apenas para elencar as qualidades dessa obra, pois uma grande disputa de ideias legitimadoras se instalou na crítica arquitetônica. A principal foi de Max Bill (BILL, 1954; ZEVI, 1971), que alertava para o perigo da arquitetura brasileira vir a cair num “academicismo antissocial”. Max Bill (1954. In: XAVIER, 2003, p. 158 a 163), nesse texto em que destacava a função social da arte e da arquitetura, designa a boa arquitetura como “(...) aquela onde cada elemento desempenha uma função específica e nenhum deles é supérfluo”.

Lúcio Costa, em defesa da singularidade da arquitetura brasileira, na sua apresentação no encontro da UNESCO em 1952, durante a XXVI Bienal de Veneza, já considerara que a interação entre a arquitetura moderna e a produção em massa teria possibilitado conciliar o conceito da “arte pela arte” com o de “arte social” (LOBO, 2009) e conclamara o reconhecimento da “legitimidade de intenção plástica, consciente ou não, que toda obra de arquitetura, digna desse nome - seja ela erudita ou popular -, necessariamente pressupõem”, como apresentou o crítico Mario Barata (1956. In: XAVIER, 2003, p. 318 a 322). Em defesa semelhante⁴, Jorge Machado Moreira afirma que a arquitetura é uma arte utilitária, intrinsecamente ligada a problemas econômicos e sociais e, por consequência, não pode ser encarada simplesmente como um problema de ordem plástica (CONDURU, 1999).

Mais adiante, em 1953, Lúcio Costa (In: Xavier, 2003, p.181 a 184), em resposta às duras críticas feitas ao conteúdo plástico considerado excessivo na arquitetura brasileira diria, referindo-se a nossa arquitetura: “a sua graça desprevenida e pacífica – onde a intenção plástica e o sentido funcional se casam harmoniosamente – pareceu anunciar nova era política na qual a arte retomaria ainda mais uma vez o comando da técnica”. Nesse caminho, contribuiu Mario Barata (1956), no texto acima já citado - “A arquitetura como plástica e a importância atual da síntese das artes” -, em que diz se teria finalmente deixado de lado as paredes brancas e os espaços vazios e ressalta “a ideia profunda da arquitetura como arte total, isto é, não como construção, mas no papel de geradora e incorporadora de várias artes, que lhe ficam subsidiárias”. Para o autor, isso seria a integração das artes a uma *arte maior*, e, assim, a pintura, a escultura, ou qualquer ornamentação, não teriam o papel de esconder imperfeições do edifício, mas sim contribuiriam como forma de integração das artes “em função das necessidades materiais, espirituais e emotivas do homem”, ou seja, respostas às funções plásticas e simbólicas da arquitetura e, por que não dizer, também sociais?

³ Diz falando da surpresa sobre a qualidade da arquitetura brasileira e da finlandesa: “como é possível que estes países, que por tanto tempo se mantiveram na periferia da civilização, tenham alcançado um nível arquitetônico tão alto? Qual a razão? (...)” (GIEDION, 1956 In: XAVIER, 2003, p.155 a 158)

⁴ Defesa feita como presidente do Júri de Premiação da III Exposição Internacional de Arquitetura da III Bienal de São Paulo, em 1955, por ocasião do II Concurso Internacional para Escolas de Arquitetura.

Como exemplo a ser seguido da comunhão das artes na arquitetura moderna, mais próxima da integração do que da síntese, Quirino Campofiorito (1976), em “As artes plásticas na arquitetura moderna brasileira”, considerava que o edifício do Ministério da Educação e Saúde (MESP), atual Palácio Capanema, rompera os velhos padrões acadêmicos e teria criado uma forma nova de articulação entre as artes.

Confirmando esse papel de vanguarda da arquitetura do Rio de Janeiro, Mario de Andrade (1944. In: XAVIER, 2003, p. 177 a 181), apesar de salientar que a primeira manifestação de arquitetura moderna tenha se dado em São Paulo, credita aos cariocas a criação de uma primeira “escola” e diz: “o que se pode chamar legitimamente de ‘escola’ de arquitetura moderna no Brasil foi a do Rio, com Lúcio Costa à frente”.

2.2 A síntese das artes e a arquitetura hospitalar

Cabe destacar que a estética e a paisagem já eram, desde o início do século XX, temas debatidos como contribuintes para a cura. Em artigo intitulado “O hospital moderno”, publicado na revista *Ilustração Brasileira* de julho de 1909, os novos hospitais são descritos como inspirados pelo padrão *Tollet*, compostos por “modestos pavilhões térreos, alegres e claros, ao longo de canteiros floridos e por entre árvores de um parque” e aconselha-se a presença de obras de arte nos edifícios. Já o engenheiro Mauro Álvaro de Souza Camargo considerou também a importância da qualidade da paisagem circundante do hospital, sobre a qual comentou:

A encantadora alegria de uma paisagem tem sobre nosso moral acção grandemente benéfica, que, por sua vez, actua favoravelmente sobre nosso organismo, do mesmo modo que a tristeza de um recanto da natureza exerce em nós acção algo deprimente (CAMARGO, 1929, p.224).

Essas características das condições do lugar também são propostas em um livro sobre arquitetura hospitalar difundido no Brasil entre médicos, arquitetos e engenheiros, cuja primeira edição é de 1918⁵. O autor, o arquiteto norte-americano Edward Stevens (1918), afirma que na implantação dos hospitais deveria se levar em conta o sítio – sua localização e as características físicas do meio em que estaria inserido – como fator que contribuiria para a cura dos pacientes. Diz o arquiteto:

There are greater possibilities for the care of the convalescent in suitably planned grounds around a hospital than within the wall; and when locating the building for a suburban hospital especial accessibility to the grounds should always be considered. (STEVENS, 1918, p. 228)

Stevens falava não só da orientação dos terrenos quanto a insolação e ventilação, mas também sobre sua localização em relação a indústrias e outros elementos poluidores, acessibilidade ao público e, finalmente, a importância do tratamento paisagístico do entorno das edificações, propiciando belas visadas e locais de contemplação e descanso, como parte do tratamento dos enfermos e do bem estar dos funcionários e visitantes. No livro citado, o arquiteto dedica um dos capítulos ao paisagismo nos hospitais, que deveriam ser obra de especialistas, arquitetos dedicados a este ofício, e recomenda: “*If the outlook is depressing in one direction, it should be screened by a slight change in the location or by planting out the view*” (STEVENS, 1918, p. 229).

Não se pode assegurar que Jorge Machado Moreira travou contato com essas referências sobre a arquitetura hospitalar, entretanto esta é uma literatura encontrada na biblioteca do antigo Curso de Arquitetura da ENBA⁶. Convém apenas lembrar que o IPPMG não foi o único projeto de arquitetura hospitalar realizado por ele, havendo obras anteriores, como o Hospital das Clínicas da UFRGS em

⁵ O livro intitulado “*The American hospital of the twentieth century*” foi encontrado na base Minerva da UFRJ na biblioteca da FAU, bem como na base de dados da Casa de Oswaldo Cruz, referente ao acervo do Fundo do Ministério da Saúde.

⁶ Atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Porto Alegre (1942), Sanatório de Tuberculosos Bela Vista em Petrópolis (1944) e o Sanatório de Tuberculosos do IAPB em Porto Alegre (1950), e posteriores como o próprio Hospital Universitário do Fundão. Sendo assim, pode-se ao menos afirmar que as edificações para a saúde foram de interesse de Machado Moreira, e marcaram sua produção arquitetônica.

Por outro lado, salienta-se que introdução recente no campo da arquitetura hospitalar de conceitos como “conforto ambiental” e “humanização”, eram questões inerentes ao processo de projeto desta tipologia funcional. Constituíam temas que, sob outras nomenclaturas, foram largamente discutidos na literatura sobre o hospital da primeira metade do século XX e agregaram valores desde a fase de concepção do projeto arquitetônico aos hospitais modernos em geral (STEVENS, 1918; CARDOSO, 1927; CAMARGO, 1930) e ao IPPMG, em particular, que, apesar de mudanças técnicas e de programa de necessidade, mantiveram a capacidade de adaptação.

Assim, observamos uma confirmação da hipótese esboçada no início deste artigo, de que a arquitetura hospitalar, de cunho eminentemente social, produzida pela chamada escola carioca teria incorporado as ideias dos precursores do moderno de integração das artes. Por outro lado, nenhum dos elementos de arte – painéis murais, jardins e demais artes – teria papel supérfluo, pois, segundo a bibliografia sobre arquitetura hospitalar citada, desempenhariam uma função específica ao atuar no tratamento e cura dos enfermos, bem como para o bem estar de funcionários e visitantes. Sendo assim, tais elementos, por serem essenciais, contribuiriam para o que Max Bill chamou de ‘boa arquitetura’.

3 A PROPOSTA ORIGINAL DO IPPMG

Em 1949, Jorge Machado Moreira foi convidado para ser arquiteto-chefe do ETUB pelo então diretor Luiz Hildebrando de Barros Horta, a missão era planejar a Cidade Universitária. Segundo Roberto Conduru (1999), a única exigência feita por Moreira foi a liberdade de escolha dos colaboradores. No mesmo ano, o projeto do Instituto de Puericultura começou a ser desenvolvido.

Por sua vez, o Instituto de Puericultura, como instituição, foi criado em 1937, durante o Estado Novo, tendo como primeiro diretor o catedrático Joaquim Martagão Gesteira, vindo da Bahia por convite do presidente (OLIVEIRA, 2003). Ainda em 1937, chegou a ser lançada a pedra fundamental de uma sede para o Instituto próxima à Faculdade de Medicina na Praia Vermelha, porém a construção nunca foi levada adiante⁷ (OLIVEIRA, 2013). Administrativamente, era então ligado diretamente ao MESP e somente foi incorporado à Faculdade de Medicina e à Universidade do Brasil em 1945.

A prioridade de projeto e construção desse edifício entre todos os previstos para a Cidade Universitária pode ser atribuída, possivelmente, à solicitação de Getúlio Vargas. Durante o discurso de inauguração em 1953, o presidente afirmou:

[...] a cerimônia que me é dado a presidir, inaugurando o Instituto de Puericultura, tem para mim particular significação. Desde há muitos anos tem sido uma preocupação constante de meu Governo possibilitar a execução de um programa de assistência à maternidade e à infância, e a de higiene infantil, em bases modernas e racionais (VARGAS, 1953 *apud* OLIVEIRA, 2013, p.13)

Segundo Paulo Jardim (2013), a obra de Jorge Machado Moreira é marcada por um processo projetual em que desde a localização até o detalhamento final são guiados por princípios racionalistas e funcionalistas, e segundo este autor o IPPMG seria a expressão mais eloquente desse modo de pensar e fazer arquitetura. Nesse processo, como exposto em depoimento do arquiteto citado, cabe ainda a intenção plástica em concordância com a época, os materiais e a técnica. Na

⁷ O Instituto de Puericultura funcionou provisoriamente na rua Voluntários da Pátria, 98, em Botafogo e no hospital Gaffrée-Guinle, antes da sede definitiva no Fundão.

busca pelo que o arquiteto chamava de verdade quanto à finalidade e função⁸. Jardim (2013) aponta ainda que o arquiteto se utilizou de dois recursos: a estética adquirida no estudo e vivência com o arquiteto Le Corbusier e a estratégia de conciliação entre técnica construtiva e arranjo espacial adotada pela escola moderna alemã de Walter Gropius e Mies van der Röhe. Desse modo, considera que o IPPMG possui uma clara referência na Casa Savoye de Le Corbusier e é quase uma “aplicação didática” dos cinco pontos da Nova Arquitetura, reinterpretados pelo arquiteto da escola carioca (JARDIM, 2013). A reinterpretação ocorre exatamente pela estratégia de conciliação racionalista, pois, ao contrário dos projetos de Le Corbusier, em que a estrutura e os painéis de alvenaria são totalmente independentes para destaque da técnica estrutural, nos projetos de Jorge Moreira e marcadamente no IPPMG, há uma malha que define não só a posição dos pilares, mas também os painéis de fechamento, os montantes de esquadria, os suportes de luminárias, o ritmo das fachadas, a paginação dos pisos e paredes “e de tudo o mais que constitui e define o espaço e a construção” (JARDIM, 2013, p.30). A racionalidade construtiva é tão determinante para o arquiteto que, no caso do IPPMG, mesmo com a presença de laje dupla que permitiria total liberdade de posicionamento das paredes, a execução manteve a submissão de vedações à trama estrutural.

O IPPMG se trata, como já mencionado, de um complexo hospitalar em tipologia formal em pavilhões dispostos em pente, composto de três blocos interligados por um terceiro, para abrigar um programa dedicado à assistência materno-infantil. Segundo o Decreto-Lei de n.º 8.874, de 12 de janeiro de 1946, a instituição teria o caráter de promover uma relação direta entre ensino e a prática na medicina, relacionada ao atendimento de mães e crianças na primeira infância, com os seguintes objetivos:

1. Realizar estudos e investigações sobre todos os problemas de natureza biológica e social referentes a criança; 2. Promover e levar a efeito estudos e investigações sobre o desenvolvimento físico e social da criança; 3. Facilitar os recursos adequados para o ensino eficiente para o ensino da cadeira de Puericultura e Clínica da 1ª Infância da Faculdade Nacional de Medicina; 4. Trabalhar para a difusão das noções essenciais e dos preceitos fundamentais da puericultura, pugando pela educação técnica das mães e futuras mães brasileiras (BARBOZA; MOREIRA, 1952, p.1)

Sua localização, junto às outras funções de saúde do campus e próxima ao acesso principal à época, privilegiou facilitar o atendimento aos pacientes e seus acompanhantes. O partido em altura reduzida teve como pressuposto a pequena quantidade de leitos necessários, bem como objetivou destacar o edifício do Hospital de Clínicas (BARBOZA, MOREIRA, 1952), atual Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), projetado com grandes proporções para um número de atendimentos nunca alcançado e como marco urbano da Cidade Universitária.

Para atender ao programa da edificação, elaborado em conjunto com o médico e diretor Martagão Gesteira, que abrigaria o atendimento de crianças sãs e enfermas, o arquiteto optou por um partido com dois setores (em pavilhões) independentes e distantes um do outro, para cada um dos usuários. O distanciamento entre esses serviços, entretanto, deveria ser suficiente para dispor entre esses dois setores outro bloco para interligá-los, destinado aos serviços auxiliares (Figura 1).

Figura 1 – Perspectiva do Instituto de Puericultura

⁸ Conduru (1999) identifica a verdade de Jorge Machado Moreira com a verdade do racionalismo, conciliando funcionalismo prático, fins sociais, novos materiais e técnicas construtivas, linguagem a-histórica e universal.

ETUB UNIVERSIDADE DO BRASIL
HOSPITAL TÉCNICO DA
CIDADE DE PUERICULTURA
INSTITUTO DE PUERICULTURA

Fonte: Arquivo COPRIT-ETU-UFRJ.

Assim, para o atendimento aos enfermos foram projetados o Hospital e o Ambulatório, localizados na área mais próxima ao acesso principal a Ilha do Fundão à época da construção. O Ambulatório foi projetado em parte sobre pilotis e é o bloco de maior visibilidade desde o acesso e tem no pavimento superior os consultórios e demais serviços compartilhados com o Hospital. O Hospital destaca-se como elemento de maior altura, contando com terceiro pavimento, entre os quais o térreo destinado aos serviços gerais, bem como a administração da instituição. No terceiro pavimento, além das instalações da direção, foi construído um solário para as crianças hospitalizadas de grande apelo plástico em abóbadas de concreto, coroando o complexo.

O Abrigo Maternal e Pupilaria, projetado em um mesmo bloco paralelo ao Hospital foi localizado no lado oposto, tirando partido da declividade do terreno para facilitar a vista das enfermarias do hospital em direção à paisagem litorânea (BARBOZA; MOREIRA, 1952). No andar térreo, abriga os serviços gerais do setor e dispõem de uma grande área coberta destinada ao recreio das crianças internadas.

Para o bloco destinado aos serviços auxiliares e ao banco de leite, como ligação entre os dois setores de atendimento, o autor buscou, da mesma forma, valer-se da topografia do sítio, ligando o andar térreo do Hospital com o segundo pavimento da Pupilaria.

Grande atenção foi dada a circulação, estudada de forma a garantir a independência entre os diversos usuários – enfermos e familiares, médicos, enfermagem e demais funcionários – com estudos de fluxos em perspectiva⁹. Barboza e Moreira (1952) chegam a apontar como característica principal do projeto a separação quanto às diversas circulações, ao ponto de no Ambulatório haver uma circulação central para os doentes e uma periférica para os médicos. Os esquemas de circulações apresentam não só a circulação de pessoas, mas também de gêneros, do leite humano, de roupa e até mesmo das fichas dos pacientes.

⁹ Vale destacar que este tipo de estudo e de apresentação de circulações é semelhante a apresentada pelo arquiteto Roberto Cerqueira Cesar na sua aula do I Curso de Planejamento de Hospitais, realizado em 1953 pelo IAB de São Paulo (INSTITUTOS DE ARQUITETOS DO BRASIL, 1954).

Como não poderia de faltar em uma obra de Jorge Machado Moreira, profissional conhecido pelo seu detalhismo que chegou a ser apelidado de “delírio do ótimo” (CONDURU, 1999), o projeto do IPPMG possui detalhes de esquadrias, desenhados seguindo rigorosamente a insolação necessária aos ambientes.

No entorno do edifício, os jardins de Roberto Burle Marx são uma das oito parcerias, sendo duas na Cidade Universitária, entre ele e o arquiteto Jorge Machado Moreira, iniciada ainda no projeto do MESP (COSTA, 2013). Assim como nos outros, os canteiros sinuosos em marcada oposição à ortogonalidade do edifício, predominantemente gramados como suporte a grupos de vegetação compostos de 77 espécies, entremeados por pisos de pedra portuguesa e bancos em concreto. São especificidades aqui, segundo Lúcia Costa (2013), conjuntos de árvores e palmeiras de alto porte propostos para trazer também um contraste vertical com a horizontalidade do edifício e a existência de um pequeno parque em frente à Pupilaria com tratamento paisagístico diferenciado por meio de gramados, areia e saibro. Há ainda os painéis de azulejos presentes por todo o edifício, com destaque para o assinado que marca a entrada do Banco de Leite.

Articulando o conjunto do IPPMG ao entorno, encontra-se um primeiro jardim de maior dimensão apropriado a função, de acolhimento e boas vindas aos usuários, realizando originalmente um contraponto a inóspita paisagem circunvizinha – restos da vegetação litorânea e aterros. Em seguida, um jardim interno de menor dimensão, que separa os dois setores e permite a permanência dessa atmosfera local. Ainda em sequência, pequenos pátios internos pavimentados e ajardinados propiciam ventilação e iluminação. Próximo ao mar, na extensão dos pilotis do Abrigo Maternal e Pupilaria, o arquiteto idealizou uma relação poética com a borda da água como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Perspectiva do Abrigo Maternal e Pupilaria

Fonte: BARBOZA; MOREIRA, 1952.

Quanto ao tratamento do edifício, ressalta-se que para cada setor funcional correspondia um volume arquitetônico e que cada volume possui uma planta “funcional fisiológica” e uma fachada de caráter “plástico funcional”, tal como preconizado por Lúcio Costa. Quanto às fachadas, além das claras referências à arquitetura corbuseriana, cabe ressaltar que, devido aos pátios abertos, todas possuem tratamentos de qualidade, não sendo hierarquizadas e impossibilitando a definição do que seria a fachada frontal (JARDIM, 2013). Quanto a isso, cabe a observação de Roberto Conduru (1999) quanto à apreciação da obra de Jorge Machado Moreira:

O sentido de montagem dessa arquitetura faz o olhar, mesmo sem se dar conta, varar o volume, varrer as superfícies, notar cada elemento, sentir cada material que constitui o conjunto. Este, ao invés de opacidade, oferece uma espécie de translucidez fenomenológica que dá a perceber o espaço que o edifício institui ao se formar. O que impede sua perspectivação, sua visão como figura em um espaço predeterminado, e obriga sua percepção como um objeto gerado pela articulação de materiais, elementos estruturais e arquitetônicos, planos e volumes que criam um novo espaço no lugar em que são inseridos. Somem-se a isso as visadas múltiplas que os edifícios demandam, alternando embates frontais e oblíquos para evitar uma única imagem opressiva, acentuando o entendimento das obras como objetos a serem investigados perceptivelmente [...] (CONDURU, 1999 In: CZAJKOWSKI, 1999 p.29)

Nessa citação, a ideia de percepção do edifício como um objeto nos aproxima de um dos entendimentos da integração das artes, como a aceitação da “consciência plástica”, como chamado por Lúcio Costa, ou da “intenção plástica”, como definido por Moreira, da arquitetura, condição necessária para que outras formas de arte pudessem se integrar a arquitetura, como defendido pelo primeiro e seguido pelo segundo. Nessa citação, pode-se ainda destacar a ideia de um edifício gerado pela articulação de materiais, elementos, planos e volumes, e ao qual se adicionou jardins, elementos vazados, murais, que vem ao encontro de outra abordagem possível, e também apresentada por Lúcio Costa, a da integração das artes propriamente dita. Em síntese, a comunhão de diferentes manifestações artísticas de preceitos igualmente modernos. Por último, cita-se mais um elemento no caso do IPPMG em que se apresenta essa relação entre as artes, pois Jorge Machado Moreira, não satisfeito em dominar o processo projetual e de construção do edifício, foi ainda o responsável pelo desenho da logomarca da instituição, em que uma mãe embala o filho, à semelhança de uma *Pietà* moderna, aplicada em grandes dimensões no auditório.

4 O IPPMG E OS DESAFIOS DE SUA PRESERVAÇÃO

Apesar da integridade da forma original e da preservação da maioria dos detalhes, a edificação ao longo de sua trajetória sofreu significativas mutilações nos jardins, demolições internas, fechamento de áreas em que haviam pilotis antes permeáveis e acréscimos de caráter emergencial nos pátios. Em relação aos pátios, observa-se que o jardim da área interna entre a Pupilaria e o Hospital, por onde se dá o acesso a essas funções, previa já no projeto original um estacionamento, hoje, entretanto, esse uso intensivo implicou na tomada pelos carros desse local, inclusive sobre calçadas e canteiros. Já o pátio entre o Ambulatório e o Hospital encontra-se ocupado por instalações emergenciais em contêineres para o almoxarifado, alteração que, apesar de impactante, é reversível, pois os mesmos foram instalados a uma distância suficiente do edifício e foi aberta apenas uma comunicação entre eles. No terraço-jardim, os canteiros foram suprimidos e as abóbadas de concreto foram vedadas (Figura 3). As modificações internas em poucos casos se referem a demolição, o que mais comumente ocorreu foi a compartimentação dos espaços originais em muitos dos casos apenas por divisórias. Uma das modificações internas mais significativas se deu exatamente na supressão da circulação periférica no ambulatório que foi incorporada aos consultórios e laboratórios.

Figura 3 – Imagens Originais e Atuais do terraço-jardim

Fonte: IPPMG, 2013 e SOUZA, 2015.

As intervenções urbanísticas no entorno foram mais nocivas; de 1992 a 1994, a construção da RJ 071 (linha vermelha) ocasionou a perda de parte da área ajardinada externa e, em 2010, a implantação do terminal rodoviário do campus se deu sobre outra parte do jardim. À época, o escritório Burle Marx foi acionado para minimizar os danos e revisar o projeto original, adaptando-o à implantação da via, quando foram refeitos sobretudo os canteiros situados em frente ao ambulatório (COSTA, 2013). No entanto, mais recentemente, a locação do terminal BRT nas proximidades e a adição de uma faixa para circulação desses ônibus entre a linha vermelha e o edifício causou a perda de mais uma parte do jardim, exatamente onde se deu a revisão do projeto de 1992.

Além dessas intervenções, há o “caso escandaloso” (CONDURU, 1999) da falta de manutenção do campus da UFRJ que já causa danos graves ao edifício como a ausência de impermeabilização das lajes de cobertura, causando problemas de infiltração; perda dos revestimentos cerâmicos; vandalismo, pichações e contaminação por fungos dos painéis de azulejo; afora, a falta de conservação do jardim original, cujo desenho e vegetação é hoje quase inexistente. Roberto Conduru (1999) considera que o edifício só resistiu a essas adversidades, mantendo-se razoavelmente íntegro, graças à qualidade do projeto com seu detalhamento construtivo, do planejamento e da construção.

De modo diverso dos imóveis que hoje fazem parte do patrimônio cultural edificado da UFRJ, os quais muitas vezes se caracterizam como uma colcha de retalhos de intervenções improvisadas e não registradas ao longo dos anos, dificultando a restauração, o IPPMG mantém sua autenticidade arquitetônica bem preservada. Assim, os desafios de sua preservação consistem na conciliação do uso hospitalar, possuidor de demandas específicas e constantemente em atualização, e na sempre presente falta de manutenção e conservação dos edifícios universitários.

Atualmente, o edifício, apesar de reconhecido como uma obra exemplar não só do arquiteto, mas também da arquitetura moderna brasileira e do patrimônio hospitalar, não possui qualquer proteção

pelos órgãos de preservação do patrimônio cultural¹⁰. As ações realizadas na edificação e na área adjacente demonstram o pouco caso em relação ao seu valor histórico, arquitetônico e paisagístico, e torna-se urgente uma maior atenção para com suas características especiais.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Mario. “Brazil builds”. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

BARBOZA, Luiz H. de B. H.; MOREIRA, Jorge M. Instituto de Puericultura. **Revista do Serviço Público**, Rio de Janeiro, DASP – Serviço de Documentação, Separata, maio 1952.

BARATA, Mario. “A arquitetura como plástica e a importância atual da síntese das artes”. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

BILL, Max. “O arquiteto, a arquitetura, a sociedade”. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

CONDURU, Roberto T. Razão ao Cubo. In: CZAJKOWSKI, Jorge Paul, (org.). **Jorge Machado Moreira**. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999. p. 14-33.

COSTA, Lucia. Os jardins de Roberto Burle Marx para o Instituto de Puericultura da UFRJ. In: RODRIGUES, Ana Lúcia de Mello et al. **Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira**: 60 anos. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.

COSTA, Lucio. **Sobre Arquitetura**. Porto Alegre: UniRitter, 2007.

COSTA, Lucio. A arte e a educação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL EXTRAORDINÁRIO DE CRÍTICOS DE ARTE, 1959, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. **Anais...** Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro: 1959. Disponível em: <<http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/3593/V%20A%2006-03324%20L.pdf?sequence=3>>. Acesso em: 24 mar. 2016.

COSTA, Lúcio. Razões da Nova Arquitetura. In: XAVIER, Alberto (org.). **Arquitetura moderna brasileira**: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini: Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura: Fundação Vilanova Artigas, 1987. p.26-43.

CZAJKOWSKI, Jorge (org.). **Jorge Machado Moreira**. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1999.

FERNANDES, Fernanda. A síntese das artes e a moderna Arquitetura brasileira dos anos 1950. In: SEMINÁRIO VANGUARDA E MODERNIDADE NAS ARTES BRASILEIRAS, 2005, Campinas. **Anais...** Campinas: Instituto de Artes da UNICAMP, 2005. Disponível em: <http://www.iar.unicamp.br/dap/vanguarda/artigos_pdf/fernanda_fernandes.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2016.

FERNANDES, Fernanda. Arquitetura no Brasil no segundo pós-guerra – a síntese das artes. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, VI, 2005, Niterói. **Anais...** Niterói: DOCOMOMO, 2005. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%20pdfs/fernanda%20Fernandes.pdf>>. Acesso em: 24 mar. 2016.

GIEDION, Siegfried. “O Brasil e a arquitetura contemporânea”. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma Geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

¹⁰ Sabe-se de um processo de tombamento municipal em andamento pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH).

GONSALES, Célia H. C. Síntese das artes: sentidos e implicações na obra arquitetônica. **Arquitextos**, São Paulo, ano 12, n. 144.06, Vitruvius, maio 2012. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.144/4351>>. Acesso em: 24 mar. 2016

JARDIM, Paulo. O arquiteto e a arquitetura do IPPMG. In: RODRIGUES, Ana Lúcia de Mello et al. **Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira: 60 anos**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.

LOBO, Maria da Silveira. Antíteses Modernas: a flor, o cristal e o bulldozer. In: LOBO, Maria da Silveira; SEGRE, Alberto (coord.). **Cidade Nova, Síntese das Artes**: Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte (1959: Brasília, DF, São Paulo, SP e Rio de Janeiro, RJ). Rio de Janeiro: UFRJ/FAU, 2009. p. 16-20.

LUCCAS, Luís H. H. Da integração das artes ao desenho integral: interfaces da arquitetura no Brasil moderno. **Arquitextos**, São Paulo, ano 14, n. 160.02, Vitruvius, set. 2013. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.160/4877>>. Acesso em: 24 mar. 2016.

MOREIRA, Jorge M. Depoimento, 1980. In: CZAJKOWSKI, Jorge Paul, (org.). **Jorge Machado Moreira**. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999. p. 12-13.

NOBRE, Ana Luiza et al. (org.). **Um modo de ser moderno**: Lucio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

OLIVEIRA, Antônio J. B. O Instituto de Puericultura e a Cidade Universitária da Universidade do Brasil. In: RODRIGUES, Ana Lúcia de Mello et al. **Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira: 60 anos**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.

XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ZEVI, Bruno. "A moda lecorbusiana no Brasil". In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003